

INDIMAR

Indicadores

**para a monitorização da
Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas**

Setembro 2025

Autores

Tomás Fernandes Pinheiro, Ana Sofia Lavrador, João Garcia Rodrigues, Marina Dolbeth, Francisco Arenas, Isabel Sousa Pinto, Mafalda Correia

Entidade

CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
Universidade do Porto

Agradecimentos

Os autores agradecem aos membros do Grupo de Trabalho, constituído no âmbito do projeto INDIMAR, a colaboração, o empenho e a partilha de conhecimento antes, durante e após as sessões participativas organizadas pelo projeto. Quaisquer imprecisões, inconsistências e erros no presente documento são da exclusiva responsabilidade dos autores.

Contactos

Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões
Av. General Norton de Matos S/N
4450-208 Matosinhos
Portugal
(+351) 22 340 18 00
joao.rodrigues@ciimar.up.pt

Financiamento

PLANAPP - Centro de Planeamento e de Avaliação de Políticas Públicas

Concurso

Science4Policy 2023 – Concurso de Estudos de Ciência para as Políticas Públicas

Linha temática

Indicadores para a biodiversidade marítima e costeira

Data de início

19 de julho de 2024

Duração

12 meses

Fotografia da folha de rosto

Joel Vodell em Unsplash

Citação recomendada

Pinheiro TF, Lavrador AS, Garcia Rodrigues J, Dolbeth M, Arenas F, Sousa Pinto I, Correia M. 2025. Indicadores para a monitorização da Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas. Projeto INDIMAR, CIIMAR, Matosinhos, Portugal. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17233884>

Indicadores

para a monitorização da

Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas

Índice

Siglas e Acrónimos	5
Metodologia	7
Áreas temáticas dos indicadores	12
Modelo de ficha de indicador	14
1. Ocorrência do grupo ou habitat de interesse	16
2. Cobertura do grupo ou habitat de interesse	17
3. Ocorrência de geossítios	18
4. Ocorrência de áreas biológica e ecologicamente sensíveis	19
5. Cobertura de estruturas geomorfológicas	20
6. Estruturas geomorfológicas bem conservadas	21
7. Conectividade oceanográfica entre AMP de cada subdivisão	22
8. Conectividade migratória na RNAMP e com redes internacionais.....	24
9. Índices de qualidade ambiental	26
10. Áreas do habitat de interesse que apontam para BEA	27
11. Descritores da DQEM que apontam para BEA.....	28
12. AMP que apontam para BEA	30
13. Áreas que apontam para BEA.....	32
14. Áreas avaliadas no âmbito da DQEM.....	33
15. Área marinha sob jurisdição nacional classificada com estatuto de proteção	34
16. Área marinha sob jurisdição nacional classificada com estatuto de proteção estrita	35
17. Área da ZEE nacional classificada como área protegida.....	36
18. Subárea da ZEE da Madeira classificada como área marinha protegida	37
19. Subárea da ZEE dos Açores classificada como área marinha protegida	38
20. Subárea da ZEE do Continente classificada como área marinha protegida	39
21. Área da ZEE nacional classificada com estatuto de proteção estrita	40
22. Área integrada na Rede Natura 2000	41
23. Área integrada na OSPAR.....	42
24. Estudos publicados no âmbito da RNAMP que permitem a avaliação do estado dos ecossistemas e dos seus serviços.....	43
25. Planos estratégicos de org. relevantes com temas prioritários de investigação	44
26. Orçamento para investigação científica realizada no âmbito da RNAMP	45
27. Planos estratégicos de organizações relevantes com temas prioritários de literacia marinha.....	46
28. Iniciativas de literacia marinha sobre a RNAMP	47
29. Participantes em iniciativas de literacia marinha sobre a RNAMP.....	48

30. Nível de conhecimento do público e/ou das partes interessadas sobre os benefícios (ecológicos, culturais, socioeconómicos) da RNAMP.....	49
31. Orçamento para iniciativas de literacia marinha realizadas no âmbito da RNAMP	50
32. Nível de satisfação das partes interessadas c/ a magnitude, representação e métodos de participação usados nos processos de tomada de decisão e gestão da RNAMP.....	51
33. Nível de aceitação das partes interessadas sobre a adequabilidade dos regulamentos das AMP da RNAMP	52
34. Nível de aceitação, concordância e apoio das partes interessadas à existência da RNAMP.....	53
35. Medidas no âmbito da RNAMP que incluem diretamente as partes interessadas.....	54
36. Pessoas, por grupo social, representadas nos processos de tomada de decisão e gestão no âmbito da RNAMP	55
37. Valor atribuído pela sociedade (ex., partes interessadas, público geral) aos principais serviços de ecossistema, por tipo de serviço	56
38. Coimas ou multas por ação de fiscalização por ano	57
39. Esforço de fiscalização por unidade de área.....	58
40. Áreas por tipo/nível de proteção	59
41. Habitats de interesse por tipo/nível de proteção.....	60
42. AMP com planos de gestão publicados	62
43. Ações dos planos de gestão realizadas	63
44. Planos de gestão que preveem reavaliação periódica das medidas de gestão	64
45. Ações do plano de gestão e monitor. da RNAMP realizadas nos prazos definidos	65
46. AMP com planos de gestão e ordenamento publicados	66
47. Medidas de avaliação regulares de risco realizadas dos planos de gestão da RNAMP	67
48. Ações de monitorização realizadas relativas a atividades de elevado risco para os recursos alvo e ecossistemas	68
49. Indicadores de monitorização da RNAMP com dados associados.....	69
50. Orçamento para a gestão da RNAMP	70
51. Orçamento para a monitorização da RNAMP.....	71
52. Usos e atividades com impactes negativos ou riscos incompatíveis com os objetivos da conservação sujeitos a regulação e/ou medidas de gestão (interdição, condicionamento, reconversão, minimização de impactes)	72
53. Sítios compatíveis com ou de alto valor para o turismo e os usos recreativos sustentáveis.....	74
54. Sustentabilidade da exploração das unidades populacionais de espécies de interesse comercial.....	75
55. Postos de trabalho em atividades extrativas reconvertidos para atividades não extrativas	76
Bibliografia	77
Glossário.....	78
Anexo.....	81

Siglas e Acrónimos

AMP	Área marinha protegida
CDB	Convenção da Diversidade Biológica (Nações Unidas)
BEA	Bom Estado Ambiental (Diretiva-Quadro Estratégia Marinha)
BRUVS	<i>Baited Remote Underwater Video System</i>
CCMAR	Centro de Ciências do Mar do Algarve
CESAM	Centro de Estudos do Ambiente e do Mar
CIIMAR	Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental
DGRM	Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
DQEM	Diretiva-Quadro Estratégia Marinha
DRAM Madeira	Direção Regional do Ambiente e Mar (Região Autónoma da Madeira)
DRPM Açores	Direção Regional de Políticas Marítimas (Região Autónoma dos Açores)
EBSA	<i>Ecologically or Biologically Significant Marine Areas</i>
EMEPC	Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental
FOA	Fundação Oceano Azul
ICNF	Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
INE	Instituto Nacional de Estatística
IPMA	Instituto Português do Mar e da Atmosfera
MARE-Madeira	Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (Madeira)
MSY	<i>Maximum Sustainable Yield</i>
RCM	Resolução do Conselho de Ministros (Governo de Portugal)
RNAMP	Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas
ROV	<i>Remotely Operated Vehicle</i>
SIC	Sítio de Importância Comunitária (Diretiva Habitats)
SIG	Sistema de informação geográfica
ONG	Organização não governamental
OSPAR	Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste
OKEANOS	Instituto de Investigação em Ciências do Mar

SPEA	Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves
WWF	<i>World Wide Fund For Nature</i>
ZEE	Zona Económica Exclusiva

Metodologia

O projeto INDIMAR gerou um conjunto de **55 indicadores** para a monitorização da Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas (RNAMP) através de um processo colaborativo de revisão, avaliação, priorização e seleção. Este processo começou com a revisão de literatura científica e de planeamento de áreas marinhas protegidas (AMP) e prosseguiu com avaliações feitas em três *workshops* por um **grupo de trabalho (GT) de 36 peritos** composto por investigadores, representantes de entidades públicas com competências na área da conservação marinha e membros de ONG de Ambiente (Anexo). O processo foi concluído com a priorização e seleção de indicadores capazes de avaliar o cumprimento dos 20 objetivos estratégicos definidos para a RNAMP na Resolução do Conselho de Ministros n.º 143/2019, de 29 de agosto.

Compilação de indicadores

A equipa do projeto INDIMAR começou por consultar documentos de planeamento e gestão de AMP nacionais e internacionais, instrumentos legais, relatórios de projetos de investigação e artigos científicos. Nesta consulta, a equipa recorreu à definição de indicador – **unidade de informação medida ao longo do tempo que documenta mudanças num atributo específico** –, definida com base em Pomeroy et al. (2004), Dunham (2020) e Dunham (2024), para identificar e compilar indicadores. Esta consulta resultou na compilação de **874 indicadores** de monitorização de âmbito biofísico, socioeconómico e de governança.

Depois de remover entradas duplicadas, a equipa refinou o conjunto inicial de indicadores. Para isso, separou as métricas da designação do indicador, evitando redundâncias e permitindo, assim, a aplicação de diferentes métricas a um mesmo indicador. Por exemplo, o indicador “número de espécies do grupo de interesse” passou a designar-se simplesmente “espécies do grupo de interesse”, depois de removida a componente da métrica (“número”).

Com base na literatura científica, a equipa acrescentou novos indicadores socioeconómicos para colmatar lacunas identificadas no conjunto inicial. Além disso, os indicadores associados a “perceções” das partes interessadas foram reformulados. Para isso, a equipa substituiu a designação genérica “perceções” por descrições mais objetivas, como “nível de aceitação”, “nível de satisfação” ou “nível de conhecimento”, ajustando as respetivas métricas (ex., escalas nominais, escalas ordinais). Após esta

revisão e refinamento, **a equipa reduziu o número de indicadores a 231**. Este foi o conjunto de indicadores avaliado pelo GT e revisto com base em pressupostos e critérios de seleção previamente definidos.

Pressupostos e critérios de seleção

A definição de pressupostos e critérios de seleção partiu da falta de concordância inicial entre os membros do GT sobre a necessidade de distinguir os dois conceitos. Para resolver a discordância, a equipa do projeto INDIMAR consultou o GT através de um breve inquérito para averiguar se a distinção devia ou não ser feita para efeitos de priorização e seleção de indicadores. No inquérito a equipa utilizou as seguintes definições:

- **Pressuposto:** condição prévia e imprescindível que um indicador deve cumprir para ser elegível para inclusão no programa de monitorização da RNAMP;
- **Critério:** condição necessária que orienta a avaliação e seleção comparativa dos indicadores candidatos ao programa de monitorização da RNAMP.

A maioria dos membros do GT que respondeu ao inquérito concordou com a distinção entre pressupostos e critérios, tendo escolhido e validado os seguintes elementos para priorizar e seleccionar indicadores de monitorização:

- Pressupostos seleccionados:
 - **Validade científica:** o indicador baseia-se em conhecimento científico robusto, evitando depender de perceções subjetivas ou dados mal definidos;
 - **Consistência:** o indicador tem um método associado que garante a consistência dos resultados ao longo do tempo, seguindo protocolos padronizados de instituições reconhecidas.
- Critérios seleccionados:
 - **Relação custo/benefício:** o indicador permite obter informação útil com custos aceitáveis;
 - **Simples/fácil/prático:** o indicador pode ser facilmente medido, analisado e comunicado em tempo útil, com procedimentos acessíveis a novos membros da equipa, sem requerer treino complexo ou de longa duração;

- **Relevância:** o indicador é relevante para as diretivas comunitárias (ex., DQEM, Habitats), Convenção OSPAR ou para, pelo menos, um objetivo da RNAMP.

Associação de indicadores aos objetivos da RNAMP

A equipa do projeto INDIMAR desenvolveu um conjunto de perguntas cujas respostas permitem avaliar o desempenho dos 20 objetivos estratégicos da RNAMP (Figura 1). Estas perguntas foram formuladas com base na identificação de atributos específicos e mensuráveis de cada objetivo da RNAMP, funcionando como uma “ponte” metodológica entre objetivos e indicadores de monitorização.

Objetivos da RNAMP	Perguntas de avaliação do desempenho da RNAMP
O1. Proteger, preservar ou recuperar a biodiversidade e manter a geodiversidade marinha, considerando a representação e coerência ecológica e as características naturais especiais no território de Portugal.	PN1. A RNAMP garante a representatividade dos habitats de interesse?
	PN2. Como têm evoluído a extensão e a distribuição espacial dos habitats de interesse?
	PN3. A diversidade e abundância das espécies características de cada habitat da RNAMP são mantidas ou apresentam níveis crescentes?
	PN4. A diversidade geológica da RNAMP está devidamente assegurada, garantindo a sua representatividade e coerência ecológica?
O2. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico .	PN5. Os indicadores dos descritores da DQEM avaliados ao nível da RNAMP apontam para um Bom Estado Ambiental?
	PN6. Qual é a percentagem da área marítima sob jurisdição nacional classificada como área protegida?
	PN7. Qual é a percentagem da área marítima sob jurisdição nacional com estatuto de proteção estrita?
	PN8. Quantas AMP da Rede estão oficialmente integradas na Rede Natura 2000 ou na rede de AMP da OSPAR?
	PN9. A distribuição geográfica dos habitats da RNAMP permite a conectividade ecológica entre eles?
	PN10. A distribuição geográfica dos habitats da RNAMP permite a conectividade ecológica com outras redes internacionais na escala do Atlântico?
O3. Proteger ou recuperar áreas representativas de cada habitat marinho (incluindo habitats chave para o ciclo da vida de organismos) e áreas que cobrem de forma representativa o conjunto de funções ecológicas e ambientais consideradas prioritárias.	PN11. Qual é o estado das áreas representativas de cada habitat marinho na RNAMP?
O4. Proteger áreas representativas para espécies com necessidades específicas de conservação ou recuperação em todo, ou parte, dos ciclos de vida que lhe são relevantes, e para as quais seja adequada uma abordagem com medidas especiais, designadamente espécies protegidas ou com estatuto de ameaça reconhecidamente elevado.	PN12. Qual é o estado das áreas representativas para espécies com necessidades específicas de conservação ou recuperação dos seus ciclos de vida?

Figura 1. Exemplo de perguntas de desempenho desenvolvidas para a monitorização da RNAMP (à direita), com destaque (a azul) para os atributos mensuráveis associados a cada objetivo estratégico (à esquerda).

Matriz de priorização

De seguida, a equipa do projeto INDIMAR elaborou uma matriz para a priorização de indicadores, utilizando os pressupostos e critérios escolhidos pelo GT. A matriz incluiu os indicadores previamente recolhidos e foi enviada ao GT, por forma a garantir a análise do mesmo conjunto de indicadores por, pelo menos, três peritos. Os peritos verificaram

se cada um dos indicadores cumpria os pressupostos “consistência” e “validade científica”. Se fosse esse o caso, avançavam para a avaliação dos indicadores com base nos critérios “relação custo/benefício”, “simples/fácil/prático” e “relevância”, usando uma escala de 1 a 5, em que 1 significava “o indicador incumpre totalmente o critério” e 5 significava “o indicador cumpre totalmente o critério”.

Após a recolha e análise das avaliações dos peritos, a equipa do projeto INDIAMR eliminou os indicadores que não cumpriam os seguintes requisitos, definidos como princípios orientadores para a seleção de indicadores:

- **Consenso mínimo entre peritos:** mantiveram-se apenas os indicadores com aprovação pela maioria dos peritos quanto ao cumprimento dos pressupostos. Nos casos de empate, os indicadores foram excluídos, por forma a diminuir a incerteza associada às decisões dos peritos;
- **Seleção dos dois indicadores com melhor avaliação por pergunta de desempenho:** para cada pergunta de desempenho da RNAMP, foram selecionados os dois indicadores com melhor pontuação média, calculada com base nas avaliações atribuídas segundo os critérios previamente definidos (escala de 1 a 5).

O exercício de priorização feito pelo GT resultou no conjunto final de **55 indicadores** proposto para a monitorização da RNAMP.

Limitações

O processo de revisão, avaliação, priorização e seleção de indicadores realizado no projeto INDIMAR apresenta limitações metodológicas que importa referir. A primeira está associada à necessidade, identificada pelo GT, de **reformular alguns dos objetivos da RNAMP**, por forma a torná-los mais claros, mensuráveis e operacionais. O conjunto final de indicadores proposto pelo projeto INDIMAR está associado aos 20 objetivos atualmente definidos para a RNAMP. Caso a reformulação destes venha a ser realizada, o conjunto de 55 indicadores poderá ter de ser ajustado.

Outra limitação metodológica diz respeito à **sub-representação, no GT, de peritos no domínio das ciências sociais de âmbito marinho**. O GT contou maioritariamente com especialistas em ciências naturais, particularmente nas áreas da ecologia marinha (investigadores), e em governança (representantes de entidades públicas com

competências na área da conservação marinha). Como tal, a vertente social da RNAMP, associada aos usos e atividades humanas, poderá não ter sido analisado com a mesma profundidade que as componentes ecológica e de governança. Caso se confirme esta limitação, esta poderá ser ultrapassada pela revisão, por um grupo de peritos em ciência sociais de âmbito marinho, do conjunto de 55 indicadores que aqui se propõe.

Por último, **o conjunto de indicadores propostos terá de ser testado** num programa de monitorização da RNAMP para aferir a viabilidade da sua utilização a longo prazo. Este teste deve avaliar o cumprimento – na prática – dos pressupostos e critérios que levaram à seleção dos indicadores. Deve também possibilitar a aferição da capacidade de os indicadores serem capazes de possibilitar a avaliação do desempenho de medidas de gestão e o cumprimento dos objetivos definidos para a RNAMP. Além disso, a utilização do conjunto de indicadores que aqui se propõe deve ter em conta o facto de a monitorização da RNAMP ter de ser operada a duas escalas: a escala local, em AMP individuais, para avaliar aspetos específicos, como o estado de conservação de habitats prioritários, em estrita articulação com as entidades gestoras das AMP; e a escala de rede, ao nível da RNAMP, para aferir os efeitos globais da Rede, incluindo a conectividade ecológica entre AMP.

Apesar das limitações identificadas, o conjunto de 55 indicadores selecionado pelo projeto INDIMAR poderá servir de referência no processo de elaboração de um programa de monitorização da RNAMP que produza a informação necessária para avaliar o desempenho da Rede e orientar políticas públicas de conservação e restauro da biodiversidade marinha em Portugal.

Áreas temáticas dos indicadores

Biodiversidade: indicadores que avaliam a diversidade biológica marinha presente na RNAMP, incluindo a ocorrência, abundância, e composição das espécies e comunidades marinhas.

Compromissos Nacionais e Internacionais: indicadores que medem o grau de cumprimento de compromissos assumidos por Portugal no âmbito de convenções, diretivas e outras obrigações nacionais e internacionais (ex., OSPAR, DQEM, Estratégia Nacional para o Mar).

Conectividade: indicadores que avaliam a ligação ecológica e funcional entre diferentes AMP ou entre as AMP e outras áreas relevantes. Incluem medidas da movimentação de espécies, fluxos genéticos, conectividade oceanográfica (ex., transporte larvar) e conectividade migratória de espécies de interesse.

Conhecimento Científico: indicadores que refletem a produção e disponibilidade de conhecimento científico sobre as AMP, incluindo o número de estudos publicados, identificação de lacunas de conhecimento e investimento em investigação marinha.

Estado Ambiental: indicadores que avaliam a condição global dos ecossistemas marinhos e o cumprimento de objetivos ambientais, incluindo o Bom Estado Ambiental (BEA) definido pela Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (DQEM).

Fiscalização e Vigilância: indicadores que refletem o esforço, a eficácia e os resultados das ações de fiscalização e vigilância nas AMP, incluindo medidas de cumprimento legal e aplicação de sanções.

Governança e Gestão: indicadores relacionados com os instrumentos e processos de gestão das AMP, incluindo a existência de planos de gestão, a implementação de medidas, o esforço de fiscalização e a capacidade administrativa e financeira.

Habitats: indicadores que avaliam a presença, extensão, qualidade e estado de conservação dos habitats marinhos, incluindo habitats prioritários, sensíveis ou estruturalmente relevantes, como recifes, pradarias marinhas, fundos sedimentares ou geossítios.

Literacia Marinha: indicadores relacionados com o nível de conhecimento, sensibilização e compreensão pública sobre a importância das AMP e da RNAMP, incluindo o número de iniciativas de literacia, participação em atividades educativas e nível de conhecimento da sociedade sobre os benefícios das AMP.

Partes Interessadas: indicadores que avaliam o nível de envolvimento, participação e representação das partes interessadas nos processos de gestão e tomada de decisão da RNAMP. Incluem medidas sobre participação pública, consulta social, representação em fóruns de decisão e percepções sobre governança.

Usos e Atividades: indicadores que caracterizam as dimensões socioeconómicas associadas às AMP, incluindo emprego, reconversão de atividades, sustentabilidade económica e perfil dos usos.

Modelo de ficha de indicador

Designação	Nome do indicador, formulado de forma clara, concisa e objetiva, refletindo diretamente a variável ou o atributo a monitorizar.
Descrição/ Interpretação	Breve explicação sobre o que o indicador representa, o que mede e como se relaciona com os objetivos da monitorização. Ajuda o leitor a compreender o significado do indicador, a sua utilidade e o tipo de informação que irá gerar.
Métricas (exemplos)	Exemplos de unidades ou formas de quantificação associadas ao indicador (ex., número de espécies, área em km ² , percentagem). Este campo pode incluir múltiplas opções possíveis, indicando que a métrica pode ser ajustada conforme o método adotado.
Métodos (exemplos)	Exemplos de métodos ou técnicas que podem ser usadas para recolher, calcular ou analisar o indicador (ex., transectos subaquáticos, análise de imagens de satélite, entrevistas, dados administrativos). Não é uma lista exaustiva, mas orientadora.
Periodicidade de reporte recomendada	Frequência recomendada para o reporte do indicador (ex., anual, trienal, sexenal).
Objetivos RNAMP	Objetivos estratégicos da RNAMP com os quais o indicador está diretamente relacionado.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	Formulação que traduz um objetivo de desempenho da RNAMP num enunciado claro e específico, orientado para a avaliação. Cada pergunta de avaliação resulta da identificação dos atributos mensuráveis de cada objetivo e têm como finalidade guiar a seleção de indicadores que permitam avaliar se, e em que medida, os objetivos da RNAMP estão a ser cumpridos.
Área Temática	Categoria utilizada para agrupar os indicadores de monitorização da RNAMP com base na natureza da variável que avaliam, facilitando a sua organização, análise e comunicação. Cada Área Temática representa uma dimensão específica da conservação e gestão marinhas, como biodiversidade, estado ambiental, partes interessadas, entre outras.
Observações	Notas adicionais relevantes sobre o indicador, como limitações metodológicas, desafios de operacionalização, dependências de outros dados, ou questões de interpretação.
Fonte	Origem do indicador. Pode incluir projetos anteriores (ex., BiodivAMP, MARSW), documentos normativos, literatura científica, ou assinalar que o indicador foi desenvolvido/adaptado no âmbito do projeto INDIMAR.

1. Ocorrência do grupo ou habitat de interesse

Designação	Ocorrência do grupo ou habitat de interesse
Descrição/ Interpretação	Determinação da presença de grupos (ex., peixes, invertebrados, espécies de interesse comercial) ou habitats (ex., pradarias marinhas, montes submarinos) de interesse presentes na RNAMP.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %); N.º/transecto; N.º/área (m ²); N.º/(N.º max frame); N.º/unidade esforço; Distribuição: 0/ 1
Métodos (exemplos)	Amostragem de comunidade; Pesca científica; BRUVS; Censos visuais diretos; Transectos visuais, de vídeo ou para recolha de amostras; Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	O1. Proteger, preservar ou recuperar a biodiversidade e manter a geodiversidade marinha, considerando a representação e coerência ecológica e as características naturais especiais no território de Portugal.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN1. A RNAMP garante a representatividade dos habitats de interesse? PN3. A diversidade e abundância das espécies características de cada habitat da RNAMP são mantidas ou apresentam níveis crescentes?
Área Temática	Biodiversidade
Observações	De acordo com a RCM 143/2019, a representatividade na RNAMP implica a inclusão da biodiversidade e habitats marinhos das diferentes regiões biogeográficas de Portugal, com prioridade para habitats e espécies mais ameaçados e a integração de elementos distintivos e relevantes da bio e geodiversidade marinha nacionais. A periodicidade de reporte recomendada apoiou-se no artigo de Cardoso-Andrade et al. (2022).
Fonte	Adaptado de Cardoso-Andrade et al. (2022)

2. Cobertura do grupo ou habitat de interesse

Designação	Cobertura do grupo ou habitat de interesse
Descrição/ Interpretação	Determinação quantitativa da extensão dos grupos (ex., invertebrados, peixes, cetáceos) ou habitats (ex., pradarias marinhas) de interesse presentes na RNAMP.
Métricas (exemplos)	Área (m ²); Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Técnicas de amostragem por imagem (fotografia subaquática, imagem de satélite, ROV); Mergulho; Censos visuais diretos; Transectos com pontos; Fotoquadrados ou foto-mosaicos; Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	O1. Proteger, preservar ou recuperar a biodiversidade e manter a geodiversidade marinha, considerando a representação e coerência ecológica e as características naturais especiais no território de Portugal.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN1. A RNAMP garante a representatividade dos habitats de interesse? PN2. Como têm evoluído a extensão e a distribuição espacial dos habitats de interesse na RNAMP? PN3. A diversidade e abundância das espécies características de cada habitat da RNAMP são mantidas ou apresentam níveis crescentes? PN14. Qual é o estado das áreas de elevada diversidade biológica na RNAMP?
Área Temática	Biodiversidade
Observações	De acordo com a RCM 143/2019, a representatividade na RNAMP implica a inclusão da biodiversidade e habitats marinhos das diferentes regiões biogeográficas de Portugal, com prioridade para habitats e espécies mais ameaçados e a integração de elementos distintivos e relevantes da bio e geodiversidade marinha nacionais. A periodicidade de reporte recomendada apoiou-se no artigo de Cardoso-Andrade et al. (2022).
Fonte	Adaptado de Cardoso-Andrade et al. (2022)

3. Ocorrência de geossítios

Designação	Ocorrência de geossítios
Descrição/ Interpretação	Identificação das áreas da RNAMP onde estão localizados elementos do património geológico definidos pelos planos de gestão das AMP como geossítios de relevância nacional.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %); N.º/transecto; N.º/área (m ²); N.º/(N.ºmax frame); N.º/unidade esforço; Distribuição: 0/1
Métodos (exemplos)	Levantamento batimétrico multifeixe; Técnicas de amostragem por imagem (ROV); Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	O6. Manter áreas com património geológico (geossítios) de importância a nível nacional ou da região marinha.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN17. As áreas com geossítios de importância nacional ou regional estão asseguradas na RNAMP?
Área Temática	Habitats
Observações	–
Fonte	Adaptado de planos de gestão de AMP nacionais

4. Ocorrência de áreas biológica e ecologicamente sensíveis

Designação	Ocorrência de áreas biológica e ecologicamente sensíveis
Descrição/ Interpretação	Identificação das áreas marinhas reconhecidas como biológica ou ecologicamente sensíveis, com base em critérios ecológicos, funcionais ou de vulnerabilidade.
Métricas (exemplos)	Área (km ²); N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Técnicas de amostragem por imagem (fotografia subaquática, imagem de satélite, ROV); Mergulho; Censos visuais diretos; Transectos com pontos; Fotoquadrados ou foto-mosaicos; Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	O5. Proteger áreas de elevada diversidade biológica (taxonómica, funcional e filogenética) e manter áreas biológica e ecologicamente sensíveis associadas com estruturas geológicas ou oceanográficas importantes (incluindo ecótonos).
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN16. As áreas biológica e ecologicamente sensíveis estão asseguradas na RNAMP?
Área Temática	Habitats
Observações	<p>O conceito de áreas biológica e ecologicamente sensíveis deve ser clarificado, uma vez que não está definido na RCM 143/2019.</p> <p>Recomenda-se a adoção de critérios reconhecidos internacionalmente, nomeadamente os definidos no âmbito da CBD, que estabeleceu um conjunto de critérios científicos para a identificação de EBSA (<i>Ecologically or Biologically Significant Marine Areas</i>).</p> <p>A periodicidade de reporte é recomendada com base na frequência de avaliação da Conta dos Ecossistemas Marinhos realizada pelo INE.</p>
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

5. Cobertura de estruturas geomorfológicas

Designação	Cobertura de estruturas geomorfológicas
Descrição/ Interpretação	Identificação e caracterização da extensão espacial ocupada por estruturas geomorfológicas relevantes na RNAMP, como por exemplo grutas, canhões submarinos, montes e bancos submarinos.
Métricas (exemplos)	Área (m ²); Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Levantamento batimétrico multifeixe; Técnicas de amostragem por imagem (ROV); Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	O1. Proteger, preservar ou recuperar a biodiversidade e manter a geodiversidade marinha, considerando a representação e coerência ecológica e as características naturais especiais no território de Portugal.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN4. A diversidade geológica da RNAMP está devidamente assegurada, garantindo a sua representatividade e coerência ecológica?
Área Temática	Habitats
Observações	De acordo com a RCM 143/2019, a representatividade na RNAMP implica a inclusão da biodiversidade e habitats marinhos das diferentes regiões biogeográficas de Portugal, com prioridade para habitats e espécies mais ameaçados e a integração de elementos distintivos e relevantes da bio e geodiversidade marinha nacionais.
Fonte	Adaptado dos planos de gestão nacionais

6. Estruturas geomorfológicas bem conservadas

Designação	Estruturas geomorfológicas bem conservadas
Descrição/ Interpretação	Identificação das estruturas geomorfológicas marinhas da RNAMP que se encontram em bom estado de conservação, apresentando integridade morfológica e ausência significativa de alterações.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Levantamento batimétrico multifeixe; Técnicas de amostragem por imagem (ROV)
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	O1. Proteger, preservar ou recuperar a biodiversidade e manter a geodiversidade marinha, considerando a representação e coerência ecológica e as características naturais especiais no território de Portugal.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN4. A diversidade geológica da RNAMP está devidamente assegurada, garantindo a sua representatividade e coerência ecológica?
Área Temática	Habitats
Observações	De acordo com a RCM 143/2019, a representatividade na RNAMP implica a inclusão da biodiversidade e habitats marinhos das diferentes regiões biogeográficas de Portugal, com prioridade para habitats e espécies mais ameaçados e a integração de elementos distintivos e relevantes da bio e geodiversidade marinha nacionais.
Fonte	Adaptado de planos de gestão nacionais

7. Conectividade oceanográfica entre AMP de cada subdivisão

Designação	Conectividade oceanográfica entre AMP de cada subdivisão
Descrição/ Interpretação	Avaliação do grau de ligação ecológica passiva entre diferentes AMP de cada subdivisão da RNAMP, com base em modelos biofísicos que simulam o transporte de organismos (ex., larvas, juvenis) por correntes marinhas. Este indicador estima a conectividade ecológica passiva mediada pelo oceano, tendo em conta fatores como distância, tempo de dispersão, comportamento larvar e barreiras oceanográficas, contribuindo para aferir a coerência espacial e funcional da Rede.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Modelação de conectividade
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	O2. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN9. A distribuição geográfica dos habitats da RNAMP permite a conectividade ecológica entre eles? PN10. A distribuição geográfica dos habitats da RNAMP permite a conectividade ecológica com outras redes internacionais na escala do Atlântico?
Área Temática	Conectividade
Observações	Para uma avaliação completa da conectividade ecológica da RNAMP, este indicador deve ser utilizado em conjunto com o indicador n.º 8 conectividade migratória na RNAMP e com redes internacionais . A RCM 143/2019 distingue explicitamente dois tipos de conectividade – passiva (i.e., oceanográfica, para fases plantónicas) e ativa (i.e., rotas migratórias e corredores de baixo risco) – como elementos essenciais para garantir a coerência ecológica da RNAMP. A periodicidade de reporte é recomendada com base na adaptação da periodicidade das práticas de monitorização de

	conectividade adotadas na Rede de Áreas Marinhas Protegidas da Califórnia.
Fonte	Adaptado da literatura científica (ex., Assis et al., 2025; Gouvêa et al., 2023)

8. Conectividade migratória na RNAMP e com redes internacionais

Designação	Conectividade migratória na RNAMP e com redes internacionais
Descrição/ Interpretação	Avaliação da existência e grau de funcionalidade das ligações ecológicas utilizadas por espécies marinhas migratórias (ex., cetáceos, tartarugas, aves marinhas, grandes peixes pelágicos) dentro e entre subdivisões da RNAMP, bem como a sua articulação com redes internacionais. Este indicador considera a conectividade ativa da RNAMP (ex., corredores de baixo risco de mortalidade para vertebrados migratórios, áreas oceânicas de alimentação de aves marinhas).
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %); Distribuição: 0/ 1
Métodos (exemplos)	Modelação; Análise de rotas migratórias com base em dados de tracking por satélite, marcas acústicas ou rádio
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	O2. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN9. A distribuição geográfica dos habitats da RNAMP permite a conectividade ecológica entre eles? PN10. A distribuição geográfica dos habitats da RNAMP permite a conectividade ecológica com outras redes internacionais na escala do Atlântico?
Área Temática	Conectividade
Observações	Para uma avaliação completa da conectividade ecológica da RNAMP, este indicador deve ser utilizado em conjunto com o indicador n.º 7 conectividade oceanográfica entre AMP de cada subdivisão . A RCM 143/2019 distingue explicitamente dois tipos de conectividade – passiva (i.e., oceanográfica, para fases plantónicas) e ativa (i.e., rotas migratórias e corredores de baixo risco) – como elementos essenciais para garantir a coerência ecológica da RNAMP. A periodicidade de reporte é recomendada com base na adaptação da periodicidade das práticas de monitorização de

	conectividade adotadas na Rede de Áreas Marinhas Protegidas da Califórnia.
Fonte	Adaptado da literatura científica (ex., Preston et al., 2025)

9. Índices de qualidade ambiental

Designação	Índices de qualidade ambiental
Descrição/ Interpretação	Utilização de índices compostos para avaliar o estado da qualidade ambiental da RNAMP, com base em variáveis físico-químicas, biológicas e ecológicas que refletem o grau de perturbação ou integridade dos ecossistemas.
Métricas (exemplos)	Bom Estado Ambiental alcançado / não alcançado (Descritor 5, 8, 9 da DQEM); Estado ecológico «excelente», «bom», «razoável», «mediocre», «mau» (DQA)
Métodos (exemplos)	Métodos de avaliação da qualidade ambiental definidos pela DQEM e pela DQA, incluindo os procedimentos estabelecidos para os respetivos descritores
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	O13. Manter ou recuperar dentro da RNAMP o estado ambiental de recursos alvo ou de funções e características ambientais impactáveis por atividades emergentes (ex., biotecnologia, aquacultura, produção de energia) .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN30. O estado das funções e características ambientais impactáveis por usos e atividades emergentes na RNAMP é mantido ou está em recuperação?
Área Temática	Estado Ambiental
Observações	No caso da DQEM, deve considerar-se se o Bom Estado Ambiental (BEA) foi alcançado ou não, com base nos descritores relevantes para a qualidade da água (ex., D5, D8, D9). Para águas costeiras e de transição abrangidas pela DQA, recomenda-se a utilização dos sistemas nacionais de classificação do estado ecológico (com base em elementos biológicos e físico-químicos) e do estado químico, seguindo a escala qualitativa estabelecida («excelente», «bom», «razoável», «mediocre», e «mau»).
Fonte	Adaptado de planos de gestão nacionais

10. Áreas do habitat de interesse que apontam para BEA

Designação	Áreas do habitat de interesse que apontam para BEA
Descrição/ Interpretação	Identificação e quantificação das áreas da RNAMP ocupadas por habitats de interesse que apresentam um estado ambiental compatível com os critérios definidos para o BEA, de acordo com os descritores da DQEM.
Métricas (exemplos)	Área (km ²); N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise dos relatórios nacionais de avaliação do estado ambiental elaborados no âmbito da DQEM
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	O3. Proteger ou recuperar áreas representativas de cada habitat marinho (incluindo habitats chave para o ciclo da vida de organismos) e áreas que cobrem de forma representativa o conjunto de funções ecológicas e ambientais consideradas prioritárias.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN11. Qual é o estado das áreas representativas de cada habitat marinho na RNAMP?
Área Temática	Estado Ambiental
Observações	A periodicidade foi determinada de acordo com a frequência de avaliação estipulada pela DQEM. A avaliação do BEA neste indicador pode considerar os descritores da DQEM mais diretamente associados à biodiversidade e integridade ecológica: D1 (Biodiversidade), D3 (Espécies exploradas), D4 (Cadeias tróficas) e D6 (Integridade do fundo marinho).
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

II. Descritores da DQEM que apontam para BEA

Designação	Descritores da DQEM que apontam para BEA
Descrição/ Interpretação	Avaliação do número e tipo (pressão ou estado) de descritores da DQEM cujos resultados de monitorização indicam que os objetivos de BEA foram atingidos nas áreas marinhas abrangidas. Este indicador fornece uma visão agregada do grau de cumprimento dos critérios ecológicos definidos pela DQEM para os descritores relevantes na RNAMP.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise dos relatórios nacionais de avaliação do estado ambiental elaborados no âmbito da DQEM
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	<p>02. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico.</p> <p>05. Proteger áreas de elevada diversidade biológica (taxonómica, funcional e filogenética) e manter áreas biológica e ecologicamente sensíveis associadas com estruturas geológicas ou oceanográficas importantes (incluindo ecótonos).</p> <p>011. Manter ou melhorar a resiliência e produtividade dos serviços dos ecossistemas.</p> <p>012. Manter ou recuperar dentro da RNAMP a estrutura demográfica natural de populações exploradas e proteger zonas de alta produção – reprodução e crescimento – viveiros e berçários.</p> <p>013. Manter ou recuperar dentro da RNAMP o estado ambiental de recursos alvo ou de funções e características ambientais impactáveis por atividades emergentes (ex., biotecnologia, aquacultura, produção de energia).</p> <p>017. Garantir uma percentagem significativa de áreas sem atividades extrativas na RNAMP, para dar cumprimento aos objetivos estratégicos em relação ao património natural e ao desenvolvimento sustentável e para servir como referência para a avaliação do bom estado ambiental no território nacional.</p>

<p>Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP</p>	<p>PN5. Os indicadores dos descritores da DQEM avaliados ao nível da RNAMP apontam para um Bom Estado Ambiental?</p> <p>PN15. A diversidade biológica dentro da RNAMP difere da dos sítios com habitats equiparáveis fora da RNAMP?</p> <p>PN25. A resiliência dos principais serviços de ecossistema prestados pela RNAMP é mantida ou apresenta níveis crescentes?</p> <p>PN26. A produtividade dos principais serviços de ecossistema prestados pela RNAMP é mantida ou apresenta níveis crescentes?</p> <p>PN27. A estrutura demográfica natural de populações exploradas, dentro da RNAMP, é mantida ou apresenta sinais de recuperação?</p> <p>PN29. O estado ambiental dos recursos alvo existentes na RNAMP é mantido ou está em recuperação?</p> <p>PN30. O estado das funções e características ambientais impactáveis por usos e atividades emergentes na RNAMP é mantido ou está em recuperação?</p> <p>PN36. Qual é a percentagem da área da RNAMP sem atividades extrativas que serve de referência para a monitorização da Rede e avaliação do Bom Estado Ambiental no território nacional?</p>
<p>Área Temática</p>	<p>Estado Ambiental</p>
<p>Observações</p>	<p>A periodicidade de reporte é recomendada com base na frequência de avaliação da DQEM.</p> <p>A utilização deste indicador, em articulação com o indicador n.º 12 <u>AMP que apontam para BEA</u>, parte do pressuposto de que a manutenção das estruturas biofísicas (ex., florestas de macroalgas), processos (ex., produtividade primária) e funções ecológicas (ex., fornecimento de biomassa) é essencial para assegurar a resiliência e produtividade dos serviços dos ecossistemas. Assim, indicadores que avaliam o estado ambiental global, como os definidos pela DQEM, oferecem uma avaliação indireta desses serviços.</p> <p>A avaliação do BEA neste indicador pode considerar os descritores da DQEM mais diretamente associados à biodiversidade e integridade ecológica: D1 (Biodiversidade), D3 (Espécies exploradas), D4 (Cadeias tróficas) e D6 (Integridade do fundo marinho).</p>
<p>Fonte</p>	<p>Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP</p>

12. AMP que apontam para BEA

Designação	AMP que apontam para BEA
Descrição/ Interpretação	Identificação das AMP onde se verifica a presença de condições ambientais compatíveis com o BEA, de acordo com os descritores adequados nas áreas marinhas abrangidas, conforme definido nos relatórios da DQEM.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise dos relatórios nacionais de avaliação do estado ambiental elaborados no âmbito da DQEM
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	<p>O2. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico.</p> <p>O11. Manter ou melhorar a resiliência e produtividade dos serviços dos ecossistemas.</p>
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	<p>PN5. Os indicadores dos descritores da DQEM avaliados ao nível da RNAMP apontam para um Bom Estado Ambiental?</p> <p>PN25. A resiliência dos principais serviços de ecossistema prestados pela RNAMP é mantida ou apresenta níveis crescentes?</p> <p>PN26. A produtividade dos principais serviços de ecossistema prestados pela RNAMP é mantida ou apresenta níveis crescentes?</p>
Área Temática	Estado Ambiental
Observações	<p>A periodicidade de reporte é recomendada com base na frequência de avaliação da DQEM.</p> <p>A utilização deste indicador, em articulação com o indicador n.º 11 Descritores da DQEM que apontam para BEA, parte do pressuposto de que a manutenção das estruturas biofísicas (ex., florestas de macroalgas), processos (ex., produtividade primária) e funções ecológicas (ex., fornecimento de biomassa) é essencial para assegurar a resiliência e produtividade dos serviços dos ecossistemas. Assim, indicadores que avaliam o estado ambiental global, como os definidos pela DQEM, oferecem uma avaliação indireta desses serviços.</p>

	A avaliação do BEA neste indicador pode considerar os descritores da DQEM mais diretamente associados à biodiversidade e integridade ecológica: D1 (Biodiversidade), D3 (Espécies exploradas), D4 (Cadeias tróficas) e D6 (Integridade do fundo marinho).
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

13. Áreas que apontam para BEA

Designação	Áreas que apontam para BEA
Descrição/ Interpretação	Identificação das áreas da RNAMP (ex., parte de AMP) onde se verifica a presença de condições ambientais compatíveis com BEA, de acordo com os descritores adequados para a área, conforme definido nos relatórios da DQEM.
Métricas (exemplos)	Área (km ²); N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise dos relatórios nacionais de avaliação do estado ambiental elaborados no âmbito da DQEM
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	O5. Proteger áreas de elevada diversidade biológica (taxonómica, funcional e filogenética) e manter áreas biológica e ecologicamente sensíveis associadas com estruturas geológicas ou oceanográficas importantes (incluindo ecótonos).
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN14. Qual é o estado das áreas de elevada diversidade biológica na RNAMP?
Área Temática	Estado Ambiental
Observações	<p>A periodicidade de reporte é recomendada com base na frequência de avaliação da DQEM.</p> <p>Este indicador distingue-se do n.º 12 AMP que apontam para BEA por poder medir partes de AMP que apontam para BEA (ex., áreas de amostragem definidas para informar a DQEM) ao invés da totalidade de uma AMP.</p> <p>A avaliação do BEA neste indicador pode considerar os descritores da DQEM mais diretamente associados à biodiversidade e integridade ecológica: D1 (Biodiversidade), D3 (Espécies exploradas), D4 (Cadeias tróficas) e D6 (Integridade do fundo marinho).</p>
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

14. Áreas avaliadas no âmbito da DQEM

Designação	Áreas avaliadas no âmbito da DQEM
Descrição/ Interpretação	Identificação das áreas da RNAMP que foram objeto de avaliação do estado ambiental no âmbito da DQEM.
Métricas (exemplos)	Área (km ²); N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise dos relatórios nacionais de avaliação do estado ambiental elaborados no âmbito da DQEM
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	<p>O2. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico.</p> <p>O17. Garantir uma percentagem significativa de áreas sem atividades extrativas na RNAMP, para dar cumprimento aos objetivos estratégicos em relação ao património natural e ao desenvolvimento sustentável e para servir como referência para a avaliação do bom estado ambiental no território nacional.</p>
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	<p>PN5. Os indicadores dos descritores da DQEM avaliados ao nível da RNAMP apontam para um Bom Estado Ambiental?</p> <p>PN36. Qual é a percentagem da área da RNAMP sem atividades extrativas que serve de referência para a monitorização da Rede e avaliação do Bom Estado Ambiental no território nacional?</p>
Área Temática	Estado Ambiental
Observações	A periodicidade de reporte é recomendada com base na frequência de avaliação da DQEM.
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

15. Área marinha sob jurisdição nacional classificada com estatuto de proteção

Designação	Área marinha sob jurisdição nacional classificada com estatuto de proteção
Descrição/ Interpretação	Avaliação da extensão da área marinha da RNAMP sob jurisdição nacional que se encontra formalmente classificada através de instrumentos legais ou regulamentares nacionais ou internacionais.
Métricas (exemplos)	Proporção (ex., % área protegida/área total do espaço marítimo nacional)
Métodos (exemplos)	Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG); Revisão da legislação sobre a classificação do espaço marítimo nacional; Levantamento de dados junto das entidades responsáveis
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O2. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN6. Qual é a percentagem da área marinha sob jurisdição nacional classificada como área protegida?
Área Temática	Compromissos Nacionais e Internacionais
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

16. Área marinha sob jurisdição nacional classificada com estatuto de proteção estrita

Designação	Área marinha sob jurisdição nacional classificada com estatuto de proteção estrita
Descrição/ Interpretação	Avaliação da extensão da área marinha da RNAMP sob jurisdição nacional que se encontra formalmente classificada com estatuto de proteção estrita, entendida como uma área marinha protegida que exclui todas as atividades extrativas, destrutivas e de deposição, permitindo apenas outras atividades em níveis que não causem danos ecológicos.
Métricas (exemplos)	Proporção (ex., % área com estatuto de proteção estrita/área total do espaço marítimo nacional)
Métodos (exemplos)	Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG); Revisão dos planos de ordenamento das AMP; Levantamento de dados junto das entidades responsáveis
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	<p>O2. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico.</p> <p>O17. Garantir uma percentagem significativa de áreas sem atividades extrativas na RNAMP, para dar cumprimento aos objetivos estratégicos em relação ao património natural e ao desenvolvimento sustentável e para servir como referência para a avaliação do bom estado ambiental no território nacional.</p>
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	<p>PN7. Qual é a percentagem da área marinha sob jurisdição nacional com estatuto de proteção estrita?</p> <p>PN35. Qual é a percentagem da área da RNAMP sem atividades extrativas?</p>
Área Temática	Compromissos Nacionais e Internacionais
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

17. Área da ZEE nacional classificada como área protegida

Designação	Área da ZEE nacional classificada como área protegida
Descrição/ Interpretação	Avaliação da extensão da área da ZEE nacional que se encontra formalmente classificada com estatuto de proteção (incluindo proteção estrita), reconhecido por instrumentos legais ou regulamentares nacionais ou internacionais.
Métricas (exemplos)	Proporção (ex., % área protegida/área total da subárea da ZEE)
Métodos (exemplos)	Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG); Revisão da legislação sobre a classificação do espaço marítimo nacional; Levantamento de dados junto das entidades responsáveis
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O2. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN6. Qual é a percentagem da área marinha sob jurisdição nacional classificada como área protegida?
Área Temática	Compromissos Nacionais e Internacionais
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

18. Subárea da ZEE da Madeira classificada como área marinha protegida

Designação	Subárea da ZEE da Madeira classificada como área marinha protegida
Descrição/ Interpretação	Avaliação da extensão da subárea da ZEE da Madeira que se encontra formalmente classificada com estatuto de proteção, reconhecido por instrumentos legais ou regulamentares nacionais ou internacionais.
Métricas (exemplos)	Proporção (ex., % área protegida/área total da subárea da ZEE)
Métodos (exemplos)	Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG); Revisão da legislação sobre a classificação do espaço marítimo nacional; Levantamento de dados junto das entidades responsáveis
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O2. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN6. Qual é a percentagem da área marinha sob jurisdição nacional classificada como área protegida?
Área Temática	Compromissos Nacionais e Internacionais
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

19. Subárea da ZEE dos Açores classificada como área marinha protegida

Designação	Subárea da ZEE dos Açores classificada como área marinha protegida
Descrição/ Interpretação	Avaliação da extensão da subárea da ZEE dos Açores que se encontra formalmente classificada com estatuto de proteção, reconhecido por instrumentos legais ou regulamentares nacionais ou internacionais.
Métricas (exemplos)	Proporção (ex., % área protegida/área total da subárea da ZEE)
Métodos (exemplos)	Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG); Revisão da legislação sobre a classificação do espaço marítimo nacional; Levantamento de dados junto das entidades responsáveis
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O2. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN6. Qual é a percentagem da área marinha sob jurisdição nacional classificada como área protegida?
Área Temática	Compromissos Nacionais e Internacionais
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

20. Subárea da ZEE do Continente classificada como área marinha protegida

Designação	Subárea da ZEE do Continente classificada como área marinha protegida
Descrição/ Interpretação	Avaliação da extensão da subárea da ZEE do Continente que se encontra formalmente classificada com estatuto de proteção, reconhecido por instrumentos legais ou regulamentares nacionais ou internacionais.
Métricas (exemplos)	Proporção (ex., % área protegida/área total da subárea da ZEE)
Métodos (exemplos)	Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG); Revisão da legislação sobre a classificação do espaço marítimo nacional; Levantamento de dados junto das entidades responsáveis
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O2. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN6. Qual é a percentagem da área marinha sob jurisdição nacional classificada como área protegida?
Área Temática	Compromissos Nacionais e Internacionais
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

21. Área da ZEE nacional classificada com estatuto de proteção estrita

Designação	Área da ZEE nacional classificada com estatuto de proteção estrita
Descrição/ Interpretação	Avaliação da extensão da área da ZEE nacional que se encontra formalmente classificada com estatuto de proteção estrita, entendida como uma área marinha protegida que exclui todas as atividades extrativas, destrutivas e de deposição, permitindo apenas outras atividades em níveis que não causem danos ecológicos.
Métricas (exemplos)	Proporção (ex., % área com estatuto de proteção estrita/área total da ZEE)
Métodos (exemplos)	Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG); Revisão da legislação sobre a classificação do espaço marítimo nacional; Levantamento de dados junto das entidades responsáveis
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	<p>O2. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico.</p> <p>O17. Garantir uma percentagem significativa de áreas sem atividades extrativas na RNAMP, para dar cumprimento aos objetivos estratégicos em relação ao património natural e ao desenvolvimento sustentável e para servir como referência para a avaliação do bom estado ambiental no território nacional.</p>
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	<p>PN6. Qual é a percentagem da área marinha sob jurisdição nacional classificada como área protegida?</p> <p>PN35. Qual é a percentagem da área da RNAMP sem atividades extrativas?</p>
Área Temática	Compromissos Nacionais e Internacionais
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

22. Área integrada na Rede Natura 2000

Designação	Área integrada na Rede Natura 2000
Descrição/ Interpretação	Avaliação da extensão da área da RNAMP inserida na Rede Natura 2000, ao abrigo das Diretivas Habitats e Aves.
Métricas (exemplos)	Área (km ²); Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG); Levantamento anual com base em listagens atualizadas da Rede Natura 2000; Levantamento de dados junto das entidades responsáveis; Revisão da legislação sobre a classificação do espaço marítimo nacional
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O2. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN8. Quantas AMP da Rede estão oficialmente integradas na Rede Natura 2000 ou na rede de AMP da OSPAR?
Área Temática	Compromissos Nacionais e Internacionais
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

23. Área integrada na OSPAR

Designação	Área integrada na OSPAR
Descrição/ Interpretação	Avaliação da extensão da área da RNAMP classificada ao abrigo da Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste (OSPAR).
Métricas (exemplos)	Área (km ²); Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG); Levantamento anual com base em listagens atualizadas da lista OSPAR; Levantamento de dados junto das entidades responsáveis; Revisão da legislação sobre a classificação do espaço marítimo nacional
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O2. Contribuir para o BEA e outros compromissos europeus e internacionais nas sub-regiões DQEM da Macaronésia e Ibéria/Biscaia e para a conectividade de redes internacionais na escala do Atlântico .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN8. Quantas AMP da Rede estão oficialmente integradas na Rede Natura 2000 ou na rede de AMP da OSPAR?
Área Temática	Compromissos Nacionais e Internacionais
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

24. Estudos publicados no âmbito da RNAMP que permitem a avaliação do estado dos ecossistemas e dos seus serviços

Designação	Estudos publicados no âmbito da RNAMP que permitem a avaliação do estado dos ecossistemas e dos seus serviços
Descrição/ Interpretação	Identificação e contabilização de estudos científicos, técnicos ou académicos publicados que geram informação relevante para a avaliação do estado ecológico dos ecossistemas marinhos da RNAMP e dos seus serviços.
Métricas (exemplos)	N.º
Métodos (exemplos)	Levantamento bibliográfico em bases de dados científicas ou revistas indexadas
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	O15. Promover ativamente a aquisição de conhecimento através da investigação científica , monitorização e literacia marinha , tendo em vista a avaliação do estado dos ecossistemas e dos seus serviços e o reconhecimento da importância deles pela sociedade .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN32. O conhecimento gerado pela investigação científica permite a avaliação do estado dos ecossistemas e dos seus serviços na RNAMP?
Área Temática	Conhecimento Científico
Observações	Este indicador pressupõe a sistematização e atualização constante da informação em base de dados. A base de dados deverá permitir a pesquisa por área de publicação; tipologia; data de publicação.
Fonte	Adaptado de planos de gestão nacionais

25. Planos estratégicos de organizações relevantes com temas prioritários de investigação

Designação	Planos estratégicos de organizações relevantes com temas prioritários de investigação
Descrição/ Interpretação	Identificação e contabilização de planos estratégicos ou documentos orientadores, de organizações com relevância na gestão, monitorização, investigação ou conservação marinha, que definem prioridades de investigação científica alinhadas com os objetivos da RNAMP.
Métricas (exemplos)	N.º
Métodos (exemplos)	Identificação e análise de documentos de entidades com atuação relevante no contexto da RNAMP, como planos estratégicos, planos de gestão e programas de investigação
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	O18. Identificar temas prioritários de investigação e de literacia com relevância específica para a RNAMP que possam ser considerados nos planos estratégicos de organizações relevantes e nas linhas de financiamento.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN37. Os planos estratégicos da RNAMP identificam temas prioritários de investigação científica e de literacia marinha para a Rede?
Área Temática	Conhecimento Científico
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

26. Orçamento para investigação científica realizada no âmbito da RNAMP

Designação	Orçamento para investigação científica realizada no âmbito da RNAMP
Descrição/ Interpretação	Avaliação do montante financeiro atribuído a projetos e iniciativas de investigação científica diretamente relacionados com a RNAMP.
Métricas (exemplos)	€/ano; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise documental; Montante atribuído à investigação científica; Inquérito ou entrevista às equipas de gestão das AMP da RNAMP para averiguar a distribuição do orçamento efetivo para cada AMP
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O18. Identificar temas prioritários de investigação e de literacia com relevância específica para a RNAMP que possam ser considerados nos planos estratégicos de organizações relevantes e nas linhas de financiamento.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN38. As linhas de financiamento relevantes para a RNAMP incluem temas de investigação e de literacia marinha prioritários para a Rede?
Área Temática	Conhecimento Científico
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

27. Planos estratégicos de organizações relevantes com temas prioritários de literacia marinha

Designação	Planos estratégicos de organizações relevantes com temas prioritários de literacia marinha
Descrição/ Interpretação	Identificação e contabilização de planos estratégicos, documentos ou programas estruturados, de organizações com relevância na conservação, gestão ou investigação marinha, com temas prioritários de literacia marinha, alinhados com os objetivos da RNAMP.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Identificação e análise de documentos de entidades com atuação relevante no contexto da RNAMP, como planos estratégicos, planos de gestão e programas de literacia marinha
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	O18. Identificar temas prioritários de investigação e de literacia com relevância específica para a RNAMP que possam ser considerados nos planos estratégicos de organizações relevantes e nas linhas de financiamento.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN37. Os planos estratégicos da RNAMP identificam temas prioritários de investigação científica e de literacia marinha para a Rede?
Área Temática	Literacia Marinha
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

28. Iniciativas de literacia marinha sobre a RNAMP

Designação	Iniciativas de literacia marinha sobre a RNAMP
Descrição/ Interpretação	Identificação e contabilização de ações, programas ou projetos de literacia marinha centrados na sensibilização, educação, comunicação ou envolvimento público em torno da RNAMP, dos seus objetivos, valores naturais e importância para a conservação.
Métricas (exemplos)	N.º; N.º/ano
Métodos (exemplos)	Formulário online para entidades da RNAMP registarem as suas ações de divulgação; Análise de conteúdo (web, media, etc.); Levantamento de dados junto das entidades responsáveis
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	O15. Promover ativamente a aquisição de conhecimento através da investigação científica , monitorização e literacia marinha , tendo em vista a avaliação do estado dos ecossistemas e dos seus serviços e o reconhecimento da importância deles pela sociedade .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN33. As iniciativas de literacia marinha permitem o reconhecimento pela sociedade da importância dos ecossistemas da RNAMP e dos seus serviços?
Área Temática	Literacia Marinha
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

29. Participantes em iniciativas de literacia marinha sobre a RNAMP

Designação	Participantes em iniciativas de literacia marinha sobre a RNAMP
Descrição/ Interpretação	Contabilização do número de participantes em iniciativas de literacia marinha sobre a RNAMP, incluindo atividades educativas, ações de sensibilização, eventos públicos, campanhas ou programas de ciência-cidadã.
Métricas (exemplos)	N.º/ano; N.º/ações/grupo social
Métodos (exemplos)	Levantamento de dados junto das organizações executoras/responsáveis (ex., escolas, ONG); Revisão de programas de atividades
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	O15. Promover ativamente a aquisição de conhecimento através da investigação científica , monitorização e literacia marinha , tendo em vista a avaliação do estado dos ecossistemas e dos seus serviços e o reconhecimento da importância deles pela sociedade .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN33. As iniciativas de literacia marinha permitem o reconhecimento pela sociedade da importância dos ecossistemas da RNAMP e dos seus serviços?
Área Temática	Literacia Marinha
Observações	–
Fonte	Adaptado de planos de gestão nacionais

30. Nível de conhecimento do público e/ou das partes interessadas sobre os benefícios (ecológicos, culturais, socioeconómicos) da RNAMP

Designação	Nível de conhecimento do público e/ou das partes interessadas sobre os benefícios (ecológicos, culturais, socioeconómicos) da RNAMP
Descrição/ Interpretação	Avaliação do grau de conhecimento da sociedade (público e/ou das partes interessadas) sobre os ecossistemas marinhos abrangidos pela RNAMP e os serviços que estes prestam.
Métricas (exemplos)	Escala ordinal; Escala nominal
Métodos (exemplos)	Inquéritos periódicos; Entrevistas
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	O15. Promover ativamente a aquisição de conhecimento através da investigação científica , monitorização e literacia marinha , tendo em vista a avaliação do estado dos ecossistemas e dos seus serviços e o reconhecimento da importância deles pela sociedade .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN33. As iniciativas de literacia marinha permitem o reconhecimento pela sociedade da importância dos ecossistemas da RNAMP e dos seus serviços?
Área Temática	Literacia Marinha
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

31. Orçamento para iniciativas de literacia marinha realizadas no âmbito da RNAMP

Designação	Orçamento para iniciativas de literacia marinha realizadas no âmbito da RNAMP
Descrição/ Interpretação	Avaliação do montante financeiro atribuído a projetos e iniciativas de literacia marinha diretamente relacionados com a RNAMP.
Métricas (exemplos)	€/ano; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise documental; Inquéritos, entrevistas às equipas de gestão das AMP da RNAMP para averiguar a distribuição do orçamento efetivo para cada AMP dedicado a iniciativas de literacia marinha
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O18. Identificar temas prioritários de investigação e de literacia com relevância específica para a RNAMP que possam ser considerados nos planos estratégicos de organizações relevantes e nas linhas de financiamento.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN38. As linhas de financiamento relevantes para a RNAMP incluem temas de investigação e de literacia marinha prioritários para a Rede?
Área Temática	Literacia Marinha
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

32. Nível de satisfação das partes interessadas com a magnitude, representação e métodos de participação usados nos processos de tomada de decisão e gestão da RNAMP

Designação	Nível de satisfação das partes interessadas com a magnitude, representação e métodos de participação usados nos processos de tomada de decisão e gestão da RNAMP
Descrição/ Interpretação	Avaliação do grau de satisfação das partes interessadas com o envolvimento nos processos de desenho, estabelecimento, implementação e monitorização das AMP da RNAMP, de forma a contribuir para AMP apoiadas e eficazes.
Métricas (exemplos)	Escala ordinal; Escala nominal
Métodos (exemplos)	Inquéritos; Entrevistas
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	<p>O16. Incluir conhecimento e promover a participação alargada nos processos de tomada de decisão e gestão, tendo como princípios orientadores a gestão ecossistémica e adaptativa para garantir a coerência e eficácia da RNAMP.</p> <p>O19. Fortalecer a participação e representação das várias partes interessadas no desenho, estabelecimento, implementação e monitorização das AMP da rede de forma a contribuir para AMP apoiadas e eficazes.</p>
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	<p>PN34. Está a ser promovida a participação de todas as partes interessadas nos processos de tomada de decisão e gestão da RNAMP?</p> <p>PN41. Como têm evoluído os níveis de satisfação das partes interessadas na tomada de decisão e participação nas diferentes fases de governança e gestão da RNAMP, incluindo o desenho, estabelecimento, implementação e monitorização das AMP da Rede?</p>
Área Temática	Partes Interessadas
Observações	–
Fontes	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

33. Nível de aceitação das partes interessadas sobre a adequabilidade dos regulamentos das AMP da RNAMP

Designação	Nível de aceitação das partes interessadas sobre a adequabilidade dos regulamentos das AMP da RNAMP
Descrição/ Interpretação	Avaliação do grau de aceitação das partes interessadas sobre a adequabilidade e aplicabilidade dos regulamentos estabelecidos para as AMP integradas na RNAMP.
Métricas (exemplos)	Escala ordinal; Escala nominal
Métodos (exemplos)	Inquéritos; Entrevistas
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	O19. Fortalecer a participação e representação das várias partes interessadas no desenho, estabelecimento, implementação e monitorização das AMP da rede de forma a contribuir para AMP apoiadas e eficazes .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN41. Como têm evoluído os níveis de satisfação das partes interessadas na tomada de decisão e participação nas diferentes fases de governança e gestão da RNAMP, incluindo o desenho, estabelecimento, implementação e monitorização das AMP da Rede?
Área Temática	Partes Interessadas
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

34. Nível de aceitação, concordância e apoio das partes interessadas à existência da RNAMP

Designação	Nível de aceitação, concordância e apoio das partes interessadas à existência da RNAMP
Descrição/ Interpretação	Avaliação do grau de aceitação, concordância e apoio das partes interessadas à existência e missão da RNAMP.
Métricas (exemplos)	Escala ordinal; Escala nominal
Métodos (exemplos)	Inquéritos; Entrevistas
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	O19. Fortalecer a participação e representação das várias partes interessadas no desenho, estabelecimento, implementação e monitorização das AMP da rede de forma a contribuir para AMP apoiadas e eficazes .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN41. Como têm evoluído os níveis de satisfação das partes interessadas na tomada de decisão e participação nas diferentes fases de governança e gestão da RNAMP, incluindo o desenho, estabelecimento, implementação e monitorização das AMP da Rede?
Área Temática	Partes Interessadas
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

35. Medidas no âmbito da RNAMP que incluem diretamente as partes interessadas

Designação	Medidas no âmbito da RNAMP que incluem diretamente as partes interessadas
Descrição/ Interpretação	Identificação e contabilização de medidas, ações ou processos desenvolvidos no âmbito da RNAMP que incluem de forma direta as partes interessadas na conceção, implementação ou acompanhamento (ex., sessões participativas, seminários, etc.).
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise documental; Análise dos planos de gestão, mas talvez seja preciso averiguar com os gestores e até com as partes interessadas
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	<p>O16. Incluir conhecimento e promover a participação alargada nos processos de tomada de decisão e gestão, tendo como princípios orientadores a gestão ecossistémica e adaptativa para garantir a coerência e eficácia da RNAMP.</p> <p>O19. Fortalecer a participação e representação das várias partes interessadas no desenho, estabelecimento, implementação e monitorização das AMP da rede de forma a contribuir para AMP apoiadas e eficazes.</p>
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	<p>PN34. Está a ser promovida a participação de todas as partes interessadas nos processos de tomada de decisão e gestão da RNAMP?</p> <p>PN39. Como têm evoluído os níveis de representação das partes interessadas nas diferentes fases de governança e gestão da RNAMP, incluindo o desenho, estabelecimento, implementação e monitorização das AMP da Rede?</p> <p>PN40. Como têm evoluído os níveis de participação das partes interessadas nas diferentes fases de governança e gestão da RNAMP, incluindo o desenho, estabelecimento, implementação e monitorização das AMP da Rede?</p>
Área Temática	Partes Interessadas
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

36. Pessoas, por grupo social, representadas nos processos de tomada de decisão e gestão no âmbito da RNAMP

Designação	Pessoas, por grupo social, representadas nos processos de tomada de decisão e gestão no âmbito da RNAMP
Descrição/ Interpretação	Contabilização das pessoas envolvidas nos processos de tomada de decisão e gestão da RNAMP, desagregadas por grupo social ou setor de atividade (ex., pescadores, representantes de ONG, cientistas, autarcas, operadores turísticos).
Métricas (exemplos)	N.º pessoas/ grupo social; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Revisão de planos de gestão de AMP da RNAMP; Revisão de documentos de órgãos executivos, deliberativos ou consultivos de AMP da RNAMP
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	O19. Fortalecer a participação e representação das várias partes interessadas no desenho, estabelecimento, implementação e monitorização das AMP da rede de forma a contribuir para AMP apoiadas e eficazes .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN39. Como têm evoluído os níveis de representação das partes interessadas nas diferentes fases de governança e gestão da RNAMP, incluindo o desenho, estabelecimento, implementação e monitorização das AMP da Rede? PN40. Como têm evoluído os níveis de participação das partes interessadas nas diferentes fases de governança e gestão da RNAMP, incluindo o desenho, estabelecimento, implementação e monitorização das AMP da Rede?
Área Temática	Partes Interessadas
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

37. Valor atribuído pela sociedade (ex., partes interessadas, público geral) aos principais serviços de ecossistema, por tipo de serviço

Designação	Valor atribuído pela sociedade (ex., partes interessadas, público geral) aos principais serviços de ecossistema, por tipo de serviço
Descrição/ Interpretação	Avaliação da importância atribuída pela sociedade, como por exemplo o público geral ou as partes interessadas, aos principais serviços de ecossistemas da RNAMP. Este valor pode ser medido através de métodos quantitativos ou qualitativos, como inquéritos ou entrevistas para avaliar a perceção das partes interessadas, permitindo compreender o grau de reconhecimento e importância atribuída a esses serviços.
Métricas (exemplos)	€; Escala ordinal
Métodos (exemplos)	Inquéritos; entrevistas; grupos de foco
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	O7. Manter ou recuperar o bom estado dos ecossistemas marinhos integrados na RNAMP, reconhecendo e assumindo o valor dos serviços múltiplos dos ecossistemas (regulação, aprovisionamento e fruição) .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN18. Como se têm alterado os valores (ecológicos, sócio-culturais, económicos) dos principais serviços de ecossistema prestados pela RNAMP?
Área Temática	Partes Interessadas
Observações	É necessário definir previamente como e quais devem ser considerados os principais serviços de ecossistemas a avaliar. Este indicador mede o valor (importância) atribuído pela sociedade a um determinado serviço do ecossistema e não a quantidade desse serviço.
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

38. Coimas ou multas por ação de fiscalização por ano

Designação	Coimas ou multas por ação de fiscalização por ano
Descrição/ Interpretação	Rácio entre o número de coimas ou multas, aplicadas ou executadas, aplicadas e o número total de ações de fiscalização realizadas anualmente no âmbito da RNAMP. Este indicador fornece uma medida da incidência de infrações detetadas face ao esforço de fiscalização, podendo refletir tanto a eficácia da fiscalização como o grau de cumprimento das normas por parte dos utilizadores.
Métricas (exemplos)	N.º/unidade de esforço/ano
Métodos (exemplos)	Recolha de informação através de registos das entidades competentes
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O8. Interditar ou condicionar fortemente usos e atividades existentes ou emergentes com impactes ou riscos incompatíveis com os objetivos de conservação.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN20. As ações de fiscalização e vigilância na RNAMP são adequadas e suficientes para prevenir usos e atividades ilegais?
Área Temática	Fiscalização e Vigilância
Observações	Este indicador deve ser complementado com o indicador n.º 39, Esforço de fiscalização por unidade de área . Embora a fiscalização não esteja explicitamente mencionada entre os objetivos formais da RNAMP definidos na RCM 143/2019, é reconhecida como um elemento essencial para garantir o cumprimento das medidas de gestão, a integridade ecológica das AMP e a eficácia da Rede.
Fonte	Adaptado dos planos de gestão nacionais

39. Esforço de fiscalização por unidade de área

Designação	Esforço de fiscalização por unidade de área
Descrição/ Interpretação	Avaliação do número de horas ou ações de fiscalização realizadas por unidade de área (ex., por 100 km ²) nas AMP da RNAMP, permitindo aferir a intensidade do esforço de controlo e vigilância face à dimensão espacial das áreas protegidas.
Métricas (exemplos)	Horas de observação/área (km ²); N.º ações/área (km ²)
Métodos (exemplos)	Mapeamento do esforço de fiscalização; Recolha de informação através de registos das entidades competentes
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O8. Interditar ou condicionar fortemente usos e atividades existentes ou emergentes com impactes ou riscos incompatíveis com os objetivos de conservação.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN20. As ações de fiscalização e vigilância na RNAMP são adequadas e suficientes para prevenir usos e atividades ilegais?
Área Temática	Fiscalização e Vigilância
Observações	Este indicador deve ser complementado com o indicador n.º 38 <u>Coimas ou multas por ação de fiscalização por ano</u> . Embora a fiscalização não esteja explicitamente mencionada entre os objetivos formais da RNAMP definidos na RCM 143/2019, é reconhecida como um elemento essencial para garantir o cumprimento das medidas de gestão, a integridade ecológica das AMP e a eficácia da Rede.
Fonte	Adaptado dos planos de gestão nacionais

40. Áreas por tipo/nível de proteção

Designação	Áreas por tipo/nível de proteção
Descrição/ Interpretação	Avaliação das áreas da RNAMP classificadas segundo os diferentes tipos e níveis de proteção, com o objetivo de avaliar a abrangência e a qualidade da proteção atribuída na RNAMP.
Métricas (exemplos)	Área (km ²); N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Compilação e análise de instrumentos legais e planos de gestão das AMP da RNAMP para identificar os tipos e níveis de proteção atribuídos a cada área
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	O5. Proteger áreas de elevada diversidade biológica (taxonómica, funcional e filogenética) e manter áreas biológica e ecologicamente sensíveis associadas com estruturas geológicas ou oceanográficas importantes (incluindo ecótonos).
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN13. Qual é o tipo/nível de proteção das áreas de elevada diversidade biológica na RNAMP?
Área Temática	Governança e Gestão
Observações	—
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

41. Habitats de interesse por tipo/nível de proteção

Designação	Habitats de interesse por tipo/nível de proteção
Descrição/ Interpretação	Identificação e caracterização dos habitats de interesse ecológico presentes em áreas da RNAMP abrangidas por diferentes tipos e níveis de proteção, permitindo identificar áreas bem protegidas, zonas sem proteção suficiente e potenciais lacunas na RNAMP.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Cálculo geoespacial usando Sistemas de Informação Geográfica (SIG); Compilação e análise de instrumentos legais e planos de gestão das AMP da RNAMP para identificar os tipos e níveis de proteção atribuídos a cada área; ROV
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	<p>O1. Proteger, preservar ou recuperar a biodiversidade e manter a geodiversidade marinha, considerando a representação e coerência ecológica e as características naturais especiais no território de Portugal.</p> <p>O3. Proteger ou recuperar áreas representativas de cada habitat marinho (incluindo habitats chave para o ciclo da vida de organismos) e áreas que cobrem de forma representativa o conjunto de funções ecológicas e ambientais consideradas prioritárias.</p> <p>O4. Proteger áreas representativas para espécies com necessidades específicas de conservação ou recuperação em todo, ou parte, dos ciclos de vida que lhe são relevantes, e para as quais seja adequada uma abordagem com medidas espaciais, designadamente espécies protegidas ou com estatuto de ameaça reconhecidamente elevado.</p> <p>O5. Proteger áreas de elevada diversidade biológica (taxonómica, funcional e filogenética) e manter áreas biológica e ecologicamente sensíveis associadas com estruturas geológicas ou oceanográficas importantes (incluindo ecótonos).</p> <p>O12. Manter ou recuperar dentro da RNAMP a estrutura demográfica natural de populações exploradas e proteger zonas de alta produção – reprodução e crescimento – viveiros e berçários.</p>

<p>Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP</p>	<p>PN2. Como têm evoluído a extensão e a distribuição espacial dos habitats de interesse na RNAMP?</p> <p>PN11. Qual é o estado das áreas representativas de cada habitat marinho na RNAMP?</p> <p>PN12. Qual é o estado das áreas representativas para espécies com necessidades específicas de conservação ou recuperação dos seus ciclos de vida?</p> <p>PN14. Qual é o estado das áreas de elevada diversidade biológica na RNAMP?</p> <p>PN28. Os planos de gestão das AMP da Rede garantem a proteção ou recuperação das zonas de reprodução e crescimento, como berçários e viveiros?</p>
<p>Área Temática</p>	<p>Governança e Gestão</p>
<p>Observações</p>	<p>—</p>
<p>Fonte</p>	<p>Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP</p>

42. AMP com planos de gestão publicados

Designação	AMP com planos de gestão publicados
Descrição/ Interpretação	Identificação e contabilização do número de planos de gestão das AMP da RNAMP aprovados e publicados.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise documental dos planos de gestão das AMP da RNAMP; Inquérito ou entrevista às equipas de gestão das AMP ou à entidade coordenadora da RNAMP
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O20. Criar sinergias na Rede contribuindo para que todas as AMP tenham objetivos claramente definidos, gestão eficaz e adaptativa , incluindo monitorização, avaliação e reporting , e meios humanos e financeiros adequados para a sua implementação.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN42. Os esforços de recolha de dados de monitorização produzem informação suficiente para informar a gestão adaptativa da RNAMP? PN43. Os planos de gestão das AMP da Rede têm objetivos claramente definidos e permitem a gestão adaptativa?
Área Temática	Governança e Gestão
Observações	Este indicador deve ser complementado com os indicadores n.º 41, <u>Ações dos planos de gestão realizadas</u> , e n.º 42, <u>Planos de gestão que preveem reavaliação periódica das medidas de gestão</u> .
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

43. Ações dos planos de gestão realizadas

Designação	Ações dos planos de gestão realizadas
Descrição/ Interpretação	Avaliação da operacionalização dos planos de gestão das AMP da RNAMP, com base na execução das ações previstas nesses documentos.
Métricas (exemplos)	N.º; N.º ações realizadas/plano; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise documental dos planos de gestão das AMP da RNAMP; Inquérito ou entrevista às equipas de gestão das AMP ou à entidade coordenadora da RNAMP
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	O20. Criar sinergias na Rede contribuindo para que todas as AMP tenham objetivos claramente definidos, gestão eficaz e adaptativa , incluindo monitorização, avaliação e reporting , e meios humanos e financeiros adequados para a sua implementação.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN42. Os esforços de recolha de dados de monitorização produzem informação suficiente para informar a gestão adaptativa da RNAMP?
Área Temática	Governança e Gestão
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

44. Planos de gestão que preveem reavaliação periódica das medidas de gestão

Designação	Planos de gestão que preveem reavaliação periódica das medidas de gestão
Descrição/ Interpretação	Identificação e contabilização de planos de gestão das AMP da RNAMP que prevejam e implementem reavaliações periódicas das medidas de gestão, e que promovam uma revisão sistemática das ações, assegurando a sua adaptação contínua às necessidades de conservação.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise documental dos planos de gestão das AMP da RNAMP; Inquérito ou entrevista às equipas de gestão das AMP ou à entidade coordenadora da RNAMP
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	O20. Criar sinergias na Rede contribuindo para que todas as AMP tenham objetivos claramente definidos, gestão eficaz e adaptativa , incluindo monitorização, avaliação e reporting , e meios humanos e financeiros adequados para a sua implementação.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN43. Os planos de gestão das AMP da Rede têm objetivos claramente definidos e permitem a gestão adaptativa?
Área Temática	Governança e Gestão
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

45. Ações do plano de gestão e monitorização da RNAMP realizadas nos prazos definidos

Designação	Ações do plano de gestão e monitorização da RNAMP realizadas nos prazos definidos
Descrição/ Interpretação	Avaliação do grau de cumprimento dos prazos estabelecidos para a execução das ações previstas nos planos de gestão e monitorização das AMP da RNAMP, permitindo aferir a capacidade de implementação atempada das medidas planeadas e refletindo a eficácia da gestão.
Métricas (exemplos)	N.º; N.º/ano; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise documental do plano de gestão e monitorização da RNAMP; Inquérito ou entrevista à entidade coordenadora da RNAMP
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	O20. Criar sinergias na Rede contribuindo para que todas as AMP tenham objetivos claramente definidos, gestão eficaz e adaptativa , incluindo monitorização, avaliação e reporting , e meios humanos e financeiros adequados para a sua implementação.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN44. Os planos de gestão das AMP da Rede têm sido aplicados nos prazos definidos?
Área Temática	Governança e Gestão
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

46. AMP com planos de gestão e ordenamento publicados

Designação	AMP com planos de gestão e ordenamento publicados
Descrição/ Interpretação	Avaliação da existência de instrumentos formais que integrem tanto a gestão como o ordenamento do espaço marítimo das AMP da RNAMP, através de planos que, além de definirem medidas de conservação, estabelecem regras de zonamento, usos permitidos e restrições espaciais, promovendo uma gestão integrada, eficaz e espacialmente explícita.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise documental dos planos de gestão e ordenamento das AMP da RNAMP; Inquérito ou entrevista às equipas de gestão das AMP ou à entidade coordenadora da RNAMP
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O10. Maximizar a compatibilização espacial entre usos e atividades (económicas, de fruição, de investigação e monitorização) minimizando os impactes ambientais cumulativos. Promover oportunidades de crescimento para atividades com reduzido risco para o património natural.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN24. Os planos de gestão e ordenamento das AMP da Rede maximizam a compatibilização espacial entre usos e atividades (económicas, de fruição, de investigação e monitorização) minimizando impactes negativos nos ecossistemas marinhos?
Área Temática	Governança e Gestão
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

47. Medidas de avaliação regulares de risco realizadas dos planos de gestão da RNAMP

Designação	Medidas de avaliação regulares de risco realizadas dos planos de gestão da RNAMP
Descrição/ Interpretação	Avaliação da realização efetiva de medidas regulares de análise e gestão de risco associadas aos planos de gestão das AMP da RNAMP, refletindo a capacidade das entidades gestoras para identificar, monitorizar e responder proativamente a fatores que possam comprometer a implementação dos planos, a integridade ecológica das AMP ou os objetivos de conservação.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise documental dos planos de gestão e ordenamento das AMP da RNAMP; Inquérito ou entrevista às equipas de gestão das AMP ou à entidade coordenadora da RNAMP
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O9. Condicionar atividades com elevado impacto negativo e estimular inovação e tecnologia para reconversão das atividades ou minimização dos impactes ambientais e socioeconómicos , instaurando programas de monitorização para atividades emergentes e não emergentes de elevado risco e estimulando uma gestão adaptativa com avaliações regulares de risco. Monitorizar os impactes das atividades nos recursos alvo e cumulativamente no ecossistema .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN23. A gestão da RNAMP permite avaliações regulares de risco?
Área Temática	Governança e Gestão
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

48. Ações de monitorização realizadas relativas a atividades de elevado risco para os recursos alvo e ecossistemas

Designação	Ações de monitorização realizadas relativas a atividades de elevado risco para os recursos alvo e ecossistemas
Descrição/ Interpretação	Avaliação da realização de ações de monitorização dirigidas a atividades consideradas de elevado risco para os recursos naturais alvo de conservação e para os ecossistemas presentes nas AMP da RNAMP, com o objetivo de detetar impactes, acompanhar pressões e condicionar as mesmas.
Métricas (exemplos)	N.º; N.º ações realizadas/plano; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise documental dos planos e programas de monitorização das AMP da RNAMP; Inquérito ou entrevista às equipas de gestão das AMP ou à entidade coordenadora da RNAMP
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	09. Condicionar atividades com elevado impacte negativo e estimular inovação e tecnologia para reconversão das atividades ou minimização dos impactes ambientais e socioeconómicos , instaurando programas de monitorização para atividades emergentes e não emergentes de elevado risco e estimulando uma gestão adaptativa com avaliações regulares de risco. Monitorizar os impactes das atividades nos recursos alvo e cumulativamente no ecossistema .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN22. Estão instaurados programas de monitorização para atividades de elevado risco para os recursos alvo e ecossistemas da RNAMP?
Área Temática	Governança e Gestão
Observações	A identificação das atividades de elevado risco para os recursos alvo e ecossistemas deve ser previamente clarificada e formalizada, uma vez que não existe atualmente uma listagem definida ou metodologia oficial para essa avaliação no âmbito da RCM 143/2019.
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

49. Indicadores de monitorização da RNAMP com dados associados

Designação	Indicadores de monitorização da RNAMP com dados associados
Descrição/ Interpretação	Identificação dos indicadores definidos para a monitorização da RNAMP com dados disponíveis, para se avaliar se a informação existente é suficiente, atualizada e útil para a gestão eficaz e adaptativa da Rede.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Verificação sistemática da existência de dados disponíveis e acessíveis para os indicadores que integram o sistema de monitorização da RNAMP
Periodicidade de reporte recomendada	Sexenal
Objetivos RNAMP	O20. Criar sinergias na Rede contribuindo para que todas as AMP tenham objetivos claramente definidos , gestão eficaz e adaptativa , incluindo monitorização , avaliação e reporting , e meios humanos e financeiros adequados para a sua implementação.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN42. Os esforços de recolha de dados de monitorização produzem informação suficiente para informar a gestão adaptativa da RNAMP?
Área Temática	Governança e Gestão
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

50. Orçamento para a gestão da RNAMP

Designação	Orçamento para a gestão da RNAMP
Descrição/ Interpretação	Avaliação dos recursos financeiros atribuídos anualmente à gestão das AMP da RNAMP, incluindo despesas com planeamento, implementação de medidas de conservação, monitorização, fiscalização, comunicação e envolvimento das partes interessadas, refletindo o compromisso institucional e a capacidade operacional da Rede.
Métricas (exemplos)	€/ano; €/AMP; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise documental; Montante atribuído à gestão das AMP da RNAMP; Inquérito ou entrevista às equipas de gestão das AMP da RNAMP, ou à entidade coordenadora da RNAMP, para averiguar a distribuição do orçamento efetivo para cada AMP
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O20. Criar sinergias na Rede contribuindo para que todas as AMP tenham objetivos claramente definidos, gestão eficaz e adaptativa , incluindo monitorização, avaliação e reporting , e meios humanos e financeiros adequados para a sua implementação.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN45. As AMP da Rede têm meios humanos e financeiros adequados para garantir a gestão eficaz da RNAMP, incluindo para a monitorização e fiscalização?
Área Temática	Governança e Gestão
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

51. Orçamento para a monitorização da RNAMP

Designação	Orçamento para a monitorização da RNAMP
Descrição/ Interpretação	Avaliação dos recursos financeiros especificamente atribuídos à monitorização das AMP da RNAMP, incluindo recolha e análise de dados biofísicos, socioeconómicos e de governança, essenciais para avaliar o desempenho da RNAMP.
Métricas (exemplos)	€/ano; €/AMP; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise documental; Montante atribuído à monitorização da RNAMP; Inquérito ou entrevista às equipas de gestão das AMP da RNAMP, ou à entidade coordenadora da RNAMP, para averiguar a distribuição do orçamento efetivo para cada AMP
Periodicidade de reporte recomendada	Anual
Objetivos RNAMP	O20. Criar sinergias na Rede contribuindo para que todas as AMP tenham objetivos claramente definidos , gestão eficaz e adaptativa , incluindo monitorização , avaliação e reporting , e meios humanos e financeiros adequados para a sua implementação.
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN45. As AMP da Rede têm meios humanos e financeiros adequados para garantir a gestão eficaz da RNAMP, incluindo para a monitorização e fiscalização?
Área Temática	Governança e Gestão
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

52. Usos e atividades com impactes negativos ou riscos incompatíveis com os objetivos da conservação sujeitos a regulação e/ou medidas de gestão (interdição, condicionamento, reconversão, minimização de impactes)

Designação	Usos e atividades com impactes negativos ou riscos incompatíveis com os objetivos da conservação sujeitos a regulação e/ou medidas de gestão (interdição, condicionamento, reconversão, minimização de impactes)
Descrição/ Interpretação	Avaliação da existência de medidas de gestão aplicadas a usos e atividades que apresentam impactes negativos significativos ou riscos incompatíveis com os objetivos de conservação da RNAMP, incluindo ações como interdição, condicionamento, reconversão ou minimização de impactes, com vista à proteção eficaz dos valores ecológicos e ao cumprimento dos objetivos da Rede.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Análise documental; Levantamento e análise de planos de gestão e ordenamento das AMP da RNAMP
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	<p>O8. Interditar ou condicionar fortemente usos e atividades existentes ou emergentes com impactes ou riscos incompatíveis com os objetivos de conservação.</p> <p>O9. Condicionar atividades com elevado impacte negativo e estimular inovação e tecnologia para reconversão das atividades ou minimização dos impactes ambientais e socioeconómicos, instaurando programas de monitorização para atividades emergentes e não emergentes de elevado risco e estimulando uma gestão adaptativa com avaliações regulares de risco. Monitorizar os impactes das atividades nos recursos alvo e cumulativamente no ecossistema.</p>
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN19. Os usos e atividades com impactes negativos ou riscos incompatíveis com os objetivos da conservação estão a ser interditados ou condicionados?

	PN21. Os usos e atividades com impactes negativos ou riscos incompatíveis com os objetivos da conservação estão a ser objeto de medidas de reconversão ou de minimização?
Área Temática	Usos e Atividades
Observações	A identificação dos usos e atividades com impactes negativos ou riscos incompatíveis com os objetivos de conservação deve ser previamente clarificada e formalizada, uma vez que não existe atualmente uma listagem definida ou metodologia oficial para essa avaliação no âmbito da RCM 143/2019.
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

53. Sítios compatíveis com ou de alto valor para o turismo e os usos recreativos sustentáveis

Designação	Sítios compatíveis com ou de alto valor para o turismo e os usos recreativos sustentáveis
Descrição/ Interpretação	Avaliação da existência e distribuição de áreas dentro da RNAMP que apresentam elevado potencial ou compatibilidade para o desenvolvimento de atividades turísticas e recreativas sustentáveis (ex., mergulho, observação de fauna marinha), contribuindo para a valorização socioeconómica e apoio à conservação.
Métricas (exemplos)	N.º; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Censos visuais diretos; Transectos visuais ou de vídeo
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	O14. Manter sítios compatíveis com ou de alto valor para o turismo e os usos recreativos sustentáveis .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN31. Os planos de gestão das AMP da Rede asseguram a existência de sítios compatíveis com usos e atividades recreativas sustentáveis?
Área Temática	Usos e Atividades
Observações	A avaliação de sítios compatíveis com ou de alto valor para o turismo e os usos recreativos sustentáveis pode requerer a análise da capacidade de carga da área em avaliação de modo a atestar a compatibilidade dos usos e atividades com os objetivos da conservação.
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

54. Sustentabilidade da exploração das unidades populacionais de espécies de interesse comercial

Designação	Sustentabilidade da exploração das unidades populacionais de espécies de interesse comercial
Descrição/ Interpretação	Avaliação do estado de exploração das unidades populacionais de espécies marinhas de interesse comercial presentes na RNAMP, com base em critérios de sustentabilidade que assegurem a manutenção da estrutura populacional natural.
Métricas (exemplos)	Rendimento Máximo Sustentável (MSY); Mortalidade por pesca; Biomassa reprodutora
Métodos (exemplos)	Avaliação dos mananciais de peixes (<i>stock assessment</i>)
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	<p>O12. Manter ou recuperar dentro da RNAMP a estrutura demográfica natural de populações exploradas e proteger zonas de alta produção – reprodução e crescimento – viveiros e berçários.</p> <p>O13. Manter ou recuperar dentro da RNAMP o estado ambiental de recursos alvo ou de funções e características ambientais impactáveis por atividades emergentes (ex., biotecnologia, aquacultura, produção de energia).</p>
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	<p>PN27. A estrutura demográfica natural de populações exploradas, dentro da RNAMP, é mantida ou apresenta sinais de recuperação?</p> <p>PN29. O estado ambiental dos recursos alvo existentes na RNAMP é mantido ou está em recuperação?</p>
Área Temática	Usos e Atividades
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

55. Postos de trabalho em atividades extrativas reconvertidos para atividades não extrativas

Designação	Postos de trabalho em atividades extrativas reconvertidos para atividades não extrativas
Descrição/ Interpretação	Avaliação da reconversão de postos de trabalho envolvidos em atividades extrativas (ex., extração de inertes) para funções em atividades não extrativas compatíveis com a conservação marinha (ex., ecoturismo, educação ambiental) nas AMP da RNAMP.
Métricas (exemplos)	N.º; N.º postos de trabalho reconvertidos/ano; Proporção (ex., %)
Métodos (exemplos)	Inquérito ou entrevista aos operadores turísticos; Revisão de registos administrativos
Periodicidade de reporte recomendada	Trienal
Objetivos RNAMP	O9. Condicionar atividades com elevado impacte negativo e estimular inovação e tecnologia para reconversão das atividades ou minimização dos impactes ambientais e socioeconómicos , instaurando programas de monitorização para atividades emergentes e não emergentes de elevado risco e estimulando uma gestão adaptativa com avaliações regulares de risco. Monitorizar os impactes das atividades nos recursos alvo e cumulativamente no ecossistema .
Perguntas de avaliação de desempenho da RNAMP	PN21. Os usos e atividades com impactes negativos ou riscos incompatíveis com os objetivos da conservação estão a ser objeto de medidas de reconversão ou de minimização?
Área Temática	Usos e Atividades
Observações	–
Fonte	Adaptado/desenvolvido para responder às necessidades da RNAMP

Bibliografia

- Assis, J., Fragkopoulou, E., Serrão, E. A., & Araújo, M. B. (2025). Coastal oceanographic connectivity at the global scale: a dataset of pairwise probabilities and travel times derived from biophysical modeling. *Scientific Data*, 12(1), 737. <https://doi.org/10.1038/s41597-025-05060-2>
- Cardoso-Andrade, M., Queiroga, H., Rangel, M., Sousa, I., Belackova, A., Bentes, L., Oliveira, F., Monteiro, P., Sales Henriques, N., Afonso, C. M. L., Silva, A. F., Quintella, B. R., Costa, J. L., Pais, M. P., Henriques, S., Batista, M. I., Franco, G., Gonçalves, E. J., Henriques, M., . . . Horta e Costa, B. (2022). Setting Performance Indicators for Coastal Marine Protected Areas: An Expert-Based Methodology [Original Research]. *Frontiers in Marine Science*, Volume 9 - 2022. <https://doi.org/10.3389/fmars.2022.848039>
- Dunham, A., Dunham, J. S., Rubidge, E., Iacarella, J. C., & Metaxas, A. (2020). Contextualizing ecological performance: Rethinking monitoring in marine protected areas. *Aquatic conservation: marine and freshwater ecosystems*, 30(10), 2004-2011. <https://doi.org/10.1002/aqc.3381>
- Dunham, A., Iacarella, J. C., Hunter, K. L., Davies, S. C., Dudas, S., Gale, K. S., ... & Archer, S. K. (2024). Conserving ecosystem integrity: Ecological theory as a guide for marine protected area monitoring. *Ecological Applications*, 34(6), e3005. <https://doi.org/10.1002/eap.3005>
- Gouvêa, L. P., Fragkopoulou, E., Cavanaugh, K., Serrão, E. A., Araújo, M. B., Costello, M. J., Westergerling, E. H. T., & Assis, J. (2023). Oceanographic connectivity explains the intra-specific diversity of mangrove forests at global scales. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(14), e2209637120. <https://doi.org/doi:10.1073/pnas.2209637120>
- Preston, J., Debney, A., Gamble, C., Hardy, M. J., Underwood, G. J. C., Garbutt, A., Harley, J., Baker, R., Dunk, R. M., Grigg, M., Hancock, B. T., Hendy, I. W., La Marca, E. C., Murray, J., Pettorelli, N., Pittman, S. J., Reeves, S. E., Robertson, M., Sturrock, A. M., . . . zu Ermgassen, P. S. E. (2025). Seascape connectivity: evidence, knowledge gaps and implications for temperate coastal ecosystem restoration practice and policy. *npj Ocean Sustainability*, 4(1), 33. <https://doi.org/10.1038/s44183-025-00128-3>
- Pomeroy, R. S., Parks, J. E., & Watson, L. M. (2004). How is your MPA doing?: a guidebook of natural and social indicators for evaluating marine protected area management effectiveness. IUCN.

Glossário

Área Marinha Protegida: instrumento jurídico cuja finalidade é a proteção da biodiversidade marinha e dos ecossistemas, através do qual é criado um regime global, regulador, por intermédio de proibições e condicionamentos, de todas as atividades humanas conflituantes com os objetivos estabelecidos (adaptado de Lexionário do Diário da República).

Bom Estado Ambiental: o estado ambiental das águas marinhas quando estas constituem oceanos e mares dinâmicos e ecologicamente diversos, limpos, são e produtivos nas suas condições intrínsecas, e quando a utilização do meio marinho é sustentável, salvaguardando assim o potencial para utilizações e atividades das gerações atuais e futuras (n.º 5 do artigo 3.º da DQEM).

Capital natural: conjunto de elementos da natureza (ex., biodiversidade, solos, águas) que fornecem serviços e benefícios essenciais à sociedade.

Coerência ecológica: grau em que os elementos da RNAMP estão interligados de forma funcional, representativa e suficiente para conservar a biodiversidade a longo prazo.

Conectividade: capacidade de organismos, processos ou fluxos ecológicos se moverem entre áreas naturais, contribuindo para a manutenção da biodiversidade e resiliência dos ecossistemas.

Conectividade ativa: movimentos ecológicos de organismos móveis (ex., migração de aves, peixes ou mamíferos marinhos).

Conectividade passiva: movimentos ecológicos (ex., dispersão larvar) mediados por processos físicos (ex., correntes oceânicas).

Conta dos Ecossistemas Marinhos: conjunto de módulos de contas económicas do ambiente introduzido no sistema económico europeu em 2024, concebido para prestar informações coerentes sobre a extensão, o estado e os fluxos de serviços dos ecossistemas para o sistema socioeconómico.

Corredor ecológico: faixa marinha funcional que permite o movimento seguro de espécies entre habitats ou áreas marinhas protegidas, reduzindo o risco de mortalidade.

Dispersão larvar: movimento de larvas de organismos marinhos, geralmente passivo, através de correntes oceânicas, que pode contribuir para a conectividade e colonização de habitats.

Ecótono: zona de transição ecológica entre dois ecossistemas distintos (ex., entre zona costeira e oceânica), frequentemente associada a elevada biodiversidade.

Estado ecológico: condição geral de saúde e funcionamento de um ecossistema, considerando integridade, biodiversidade e pressão humana.

Governança adaptativa: modelo de tomada de decisão que incorpora *feedback*, aprendizagem contínua e ajuste de estratégias com base em novos dados e contextos.

Indicador: unidade de informação medida ao longo do tempo que documenta mudanças num atributo específico.

Monitorização: processo contínuo e sistemático de observação, recolha, análise e interpretação de informação sobre as componentes biofísicas, sociais e de governança, associadas à Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas, por forma a verificar o cumprimento de objetivos, avaliar o desempenho de medidas e ajustar decisões com base em nova informação.

Participação: envolvimento ativo de partes interessadas em processos de governança da RNAMP (ex., planeamento, gestão, monitorização).

Partes interessadas: pessoas, grupos ou organizações com interesse, influência ou impacto nos processos de governança da RNAMP.

Representação: presença formal ou reconhecida de diferentes grupos sociais ou setoriais em processos de governança da RNAMP.

Representatividade: presença na RNAMP de biodiversidade (ex., espécies, habitats) das regiões biogeográficas de Portugal, particularmente os habitats e espécies mais ameaçadas, bem como os elementos distintivos e mais relevantes da bio e geodiversidade do espaço marítimo nacional.

Resiliência: capacidade de os ecossistemas marinhos resistirem a perturbações e recuperarem após impactes negativos, mantendo as suas funções ecológicas.

Serviços dos ecossistemas: as características, funções e processos ecológicos que direta ou indiretamente contribuem para o bem-estar humano, isto é, os benefícios que as pessoas obtêm de ecossistemas funcionais.

Subdivisão marítima: unidade geográfica de gestão do espaço marítimo sob jurisdição nacional, definido para efeitos de planeamento e avaliação ambiental.

Telemetria: técnica de seguimento remoto de movimentos de animais marinhos usando dispositivos eletrónicos (ex., GPS, satélite).

Tipos de proteção: categorias que definem o grau de restrição das atividades numa área marinha protegida:

- **Proteção total:** sem usos extrativos ou destrutivos;
- **Proteção alta:** apenas atividades de baixo impacto;
- **Proteção ligeira:** usos moderados permitidos;
- **Proteção mínima:** ampla extração com alguma restrição.

Zona económica exclusiva: zona situada além do mar territorial e a este adjacente, que não se estende além de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, sujeita a regime jurídico específico estabelecido na parte V da CNUDM (artigos 55.º e 57.º da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar).

Anexo

Membros do grupo de trabalho (GT) do projeto INDIMAR

Nome	Entidade
Adelaide Ferreira	IPMA
Adriana Ressurreição	CCMAR
Adriano Quintela	FOA
Ana Henriques	WWF Portugal
Ana Marçalo	CCMAR
Ana Sofia Lavrador	CIIMAR
Bárbara Horta e Costa	CCMAR
Francisco Arenas	CIIMAR
Gilberto Carreira	DRPM Açores
Heliana Teixeira	CESAM
Henrique Queiroga	CESAM
Inês Tojeira	EMEPC
Isabel Sousa Pinto	CIIMAR
Joana Matias	DGRM
Joana Xavier	CIIMAR
João Garcia Rodrigues	CIIMAR
João Monteiro	MARE-Madeira
Jorge Gonçalves	CCMAR
Lia Godinho	ICNF
Mafalda Correia	CIIMAR

Mafalda Rangel	CCMAR
Márcia Marques	IPMA
Margarida Nunes	DGRM
Mariana Andrade	FOA
Marina Dolbeth	CIIMAR
Marisa Batista	ICNF
Miguel Henriques	ICNF
Miguel Santos	IPMA
Natacha Nogueira	DRAM Madeira
Nuno Oliveira	SPEA
Pedro Afonso	OKEANOS
Rita Sá	WWF Portugal
Sandra Ramos	CIIMAR
Sofia Henriques	IPMA
Teresa Rafael	EMEPC
Tomás Pinheiro	CIIMAR

